

ONLAYN FIRIBGARLIKLAR-YANGI ASRNING ENG XAVFLI TUZOG'I(MI)?

Azimjonova Robiyaxon

TDYU jinoiy odil sudlov fakulteti 1- kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17490829>

Bugun internet bizning eng yaqin yordamchimizga aylandi. Pul o'tkazamiz, buyurtma qilamiz, suhbatlashamiz, o'qib, o'rganamiz. Ammo shu qulayliklar ortida yashirin dushman – onlayn firibgarlar turibdi. Ular telefon, SMS yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali ishonchli ko'rinib, odamni tuzog'iga tortadi. “Men bank xodimiman”, “siz yutuq yutdingiz”, “pul yuboring, yordam kerak” degan soxta xabarlar bilan minglab fuqarolarni aldayapti. Afsuski, har yili yuzlab odamlar bunday firibgarliklar qurboniga aylanmoqda. Eng achinarlisi, bunday jinoyatlar faqat pulni emas, insonning ishonchini ham o'g'irlyadi. Onlayn firibgarlikning bir necha turlari mavjud. Eng keng tarqalgan turi – “phishing”, ya'ni firibgarlar soxta saytlar yoki xabarlar orqali foydalanuvchilarning login, parol va karta ma'lumotlarini qo'lga kiritadilar. Internet-do'kon firibgarligida esa firibgarlar soxta onlayn do'konlar ochib, odamlarni mahsulot uchun oldindan to'lov qilishga undaydilar, ammo tovar yuborilmaydi. Investitsiya yoki lotereya firibgarligida foydalanuvchiga katta foyda va'da qilinadi, lekin aslida u mablag'ini yo'qotadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi firibgarlik turlarida esa soxta akkauntlar orqali ishonch qozonib, keyin pul yoki shaxsiy ma'lumotlar so'raladi. Xo'sh, onlayn firibgarlik-insonlarning hayotiga qanday ta'sir ko'rsatmoqda?

O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasiga ko'ra, o'zgani aldash yoki uning ishonchini suiiste'mol qilgan holda uning mulkini yoki mulkiga bo'lgan huquqini qo'lga kiritish firibgarlik hisoblanadi. Firibgarlik jinoyatini sodir etuvchi shaxslar odatda aldash yo'li bilan ya'ni, aybdor tomonidan, bila turib, haqiqatga to'g'ri kelmaydigan yolg'on ma'lumotlar xabar qilinishi yoki ish holati bo'yicha mulk egasi yoki boshqa shaxsga ma'lum qilinishi lozim bo'lgan haqiqiy faktlarni yashirish harakatlar qiladi. Odatda bu jinoyat qurbonlari juda tez ishonuvchan, kundalik turmushda yuzaga keladigan muammolarni ham o'zgalarning yordami bilan onson hal qilishni istaydigan va yetarli darajad huquqiy bilimlarga ega bo'lmagan shaxslardir. 2024-yilda O'zbekistonda kiberhujumlar va onlayn tahdidlar keskin oshdi: bir qancha manbalarga ko'ra yil davomida millionlab hujum urinishlari qayd etildi va kiberjinoyatlar ulushi umumiy jinoyatlarda sezilarli darajada oshdi. 2023-2024 davrida kiberjinoyatlar 6–68 baravar ortgani haqida turlicha hisobotlar mavjud. Asosan — bank-moliya sektori, shuningdek ICT, energiya va ishlab chiqarish sohalarida ham tahdidlar va ziynatliklar kuzatilmoqda. Hukumat, Ichki ishlar vazirligi va kiberxavfsizlik

markazlari hamkorligida jinoyatlarni aniqlash va oldini olish choralari kuchaytirilmoqda; banklar bilan markazlashgan antifax tizimlar joriy etilmoqda va 2025-yilda markazlashtirilgan anti-firibgarlik platformalari ishga tushirilishi rejalashtirildi. Fuqarolarni ogohlikka chaqirish maqsadida ulardan quyidagilarga rioya qilishlarini so'rab qolar edik: 1. Bank ma'lumotlarini hech qachon SMS/email orqali yubormang chunki bank sizdan bu ma'lumotni so'ramaydi; 2. Tashqi manbalardan kelgan linklarga bosmang — avvalo rasmiy saytni qo'lda yozib kirib tekshiring; 3. Ijtimoiy tarmoqlarda shubhali e'lonlar va sotuvchilardan ehtiyot bo'ling, to'lovni faqat ishonchli va rasmiy platformalar orqali amalga oshiring; 4. Antivirus va mobil ilova yangilanishlarini yoqib yuring, SMS/qo'ng'iroqlardagi shubhali so'rovlarga javob bermang! Agar firibgarlikka duch kelsangiz: bankingizning qo'llab-quvvatlash xizmatiga, ichki ishlar vazirligi, kiberpolitsiyaga va Markaziy bankka shikoyat qiling. Rasmiy organlarga murojaat qilish jarayoni va aloqa kanallari uchun IIV va Markaziy bank saytlari ham ma'lumot beradi.

Fikrimizni xulosalaydigan bo'lsak, bir marta aldangan odam keyin hatto haqiqiy bank xodimiga ham ishonmay qo'yadi. Bu esa jamiyatdagi ishonch zanjirini uzadi. Huquqshunoslarning fikricha, onlayn firibgarlik – bu oddiy xato emas, yangi avlod jinoyati. Jinoyatchilar quolsiz, ammo aqlli usulda harakat qiladi. Ular sizni bosqinchidek qo'rqitmaydi, balki sizning ishonchingizni o'g'iraydi. Shuning uchun har birimiz ogoh bo'lishimiz shart. Hech qachon begona havolalarga kirmang, telefon orqali karta ma'lumotini bermang, “tez boyish” haqidagi reklamalarga ishonmang. Eng kuchli himoya – bu sizning hushyorligingiz. Internet hayotni osonlashtiradi, ammo beparvolik uni halokatga aylantiradi. Eslab qoling: birgina bosilgan havola – yillar davomida yig'ilgan mablag'ingizni yo'qotishga sabab bo'lishi mumkin. Shunday ekan, raqamli dunyoda yashar ekanmiz, faqatgina axborotdan foydalanuvchi emas, undan himoyalana oluvchi inson bo'lishni o'rganaylik. Chunki bugun bir soniya e'tiborsizlik – ertangi kunning afsusiga aylanmasin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi.
2. <http://interspp.com/index.php/esyt/article/view/1091/872>

